

ГАММА-ФУНКЦИЯ И ЕЕ СВОЙСТВА.

Хусанов Э.А., Сапарбаева.Д.Б.

Ташкентский государственный университет имени И.А. Каримова

doi.org/10.5281/zenodo.11400188

Аннотация. Гамма-функция - математическая функция. Была введена Леонардом Эйлером, а своим обозначением гамма-функция обязана Лежандру [1]. Гамма-функция чрезвычайно широко применяется в науке. Среди основных областей её применения - математический анализ, теория вероятностей, комбинаторика, статистика, атомная физика, астрофизика, гидродинамика, сейсмология и экономика. В частности, гамма-функция используется для обобщения понятия факториала на множества действительных и комплексных значений аргумента и расширения понятия производной на дробные значения.

Ключевые слова. Гамма-функция, бета-функция.

Annotation. The gamma function is a mathematical function. It was introduced by Leonhard Euler, and the gamma function owes its designation to Legendre [1]. The gamma function is extremely widely used in science. Among the main areas of its application are mathematical analysis, probability theory, combinatorics, statistics, atomic physics, astrophysics, hydrodynamics, seismology and economics. In particular, the gamma function is used to generalize the concept of factorial to sets of real and complex values of the argument and to extend the concept of derivative to fractional values.

Keywords. Gamma function, beta function.

Annontatsiya. Gamma funksiya matematik funktsiyadir. U Leonard Eyler tomonidan kiritilgan bo'lib, gamma funksiyasi Legendre [1] ga bog'liqdir. Gamma funksiyasi fanda juda keng qo'llaniladi. Uni qo'llashning asosiy yo'nalishlari qatoriga matematik tahlil, ehtimollar nazariyasi, kombinatorika, statistika, atom fizikasi, astrofizika, gidrodinamika, seysmologiya va iqtisodiyot kiradi. Xususan, gamma funktsiyasi faktorial tushunchani argumentning haqiqiy va murakkab qiymatlari to'plamiga umumlashtirish va hosila tushunchasini kasr qiymatlariga kengaytirish uchun ishlatiladi.

Kalit so'zlar. Gamma funksiyasi, beta funksiyasi.

Определения:

1. Интегральное определение. Если вещественная часть комплексного z числа положительна, то гамма-функция определяется через абсолютно сходящийся интеграл [1-8]

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \quad z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) > 0.$$

Это определение было получено Лежандром из оригинального определения Эйлера (1730 г.) $\Gamma(z) = \int_0^1 (-\ln x)^{z-1} dx$ через замену переменной $x = e^{-t}$, и на сегодняшний день именно определение Лежандра известно как классическое определение гамма-функции. Интегрируя по частям классическое определение, легко видеть, что $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$. Для приближённого вычисления значений гамма-функции удобнее третья формула, также полученная из определения Эйлера [3-5] путём применения равенства $\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z}$ и замены переменной $x = y^2$:

$$\Gamma(z) = \frac{2^{z+1}}{z} \int_0^1 y(-\ln y)^z dy$$

Свойства:

Для любого натурального n верно:

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Основное свойство гамма-функции — это её рекуррентное уравнение $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ которое при фиксированном начальном условии единственным образом определяет логарифмически выпуклое решение, то есть саму гамма-функцию (теорема о единственности) [2].

Для гамма-функции справедлива формула дополнения Эйлера:

$$\Gamma(1-z)\Gamma(z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}.$$

Также справедлива и формула умножения Гаусса:

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{n}\right) \dots \Gamma\left(z + \frac{n-1}{n}\right) = n^{\frac{1}{2}-nz} \cdot (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} \Gamma(nz).$$

Частный случай этой формулы при $n = 2$ был получен Лежандром:

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z} \cdot \sqrt{\pi} \Gamma(2z).$$

Пример1. Вычислить данное выражение : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x dx$

$$\beta(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx = \left[\begin{array}{l} x = \sin^2 \alpha \\ dx = 2 \sin \alpha \cos \alpha d\alpha \end{array} \right] = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 \alpha)^{m-1} (1 - \sin^2 \alpha)^{n-1} 2 \sin \alpha \cos \alpha d\alpha =$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2m-1} \alpha \cos^{2n-1} \alpha d\alpha$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x dx = \frac{1}{2} \beta\left(\frac{p+1}{2}, \frac{q+1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{q+1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{p+q+2}{2}\right)}$$

Пример2. Вычислить данное выражение : $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin^{-\frac{1}{2}} \alpha \cos \alpha d\alpha}{\sqrt{1-\sin^2 \alpha}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cdot \sin^{-\frac{1}{2}} \alpha d\alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{-\frac{1}{2}+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{-\frac{1}{2}+2}{2}\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{4} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}$$

Литература и ссылки

1. В. Я. Арсенин. Математическая физика: основные уравнения и специальные функции, глава X, сс. 225—233. Наука, Москва, 1966.
2. М. А. Евграфов. Аналитические функции, глава VI, сс. 267—273. Наука, Москва, 1968.
3. М. А. Евграфов и др. Сборник задач по теории аналитических функций, сс. 307—316. Наука, Москва, 1969.
4. Г. М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления (7-е изд.), глава XIV, сс. 750—794. Наука, Москва, 1969.
5. А. И. Маркушевич. Теория аналитических функций (2-е изд.), том 2, сс. 303-324. Наука, Москва, 1968.
6. Н. Н. Лебедев. Специальные функции и их приложения (2-е изд.), глава I, сс. 11-27. ФМ, Москва, 1963.
7. А. Ф. Никифоров и В. Б. Уваров. Специальные функции математической физики, сс. 263 - 268. Наука, Москва, 1978.
8. Пагурова В. И. Таблицы неполной гамма-функции. (Редактор Диткин В. А.). Москва, Изд-во ВЦ АН СССР, 1963. 236 с. [1]